

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilduza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

KASBIY RIVOJLANISHNING UMUMIY KONSEPSIYASI VA UNING TA'LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI

Turg'unov Axror Yodgor o'g'li

A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: O'qituvchilar doimo yangi pedagogik metodlar, texnologiyalar va ta'lim jarayonlarini yaxshilash yo'llarini o'rganishlari bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu nafaqat o'z bilim va malakalarini oshirishga, balki o'quvchilar bilan yanada samarali ishlashga yordam beradi. Shuningdek, o'qituvchilarning doimiy kasbiy rivojlanishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Bu nafaqat o'qituvchilar, balki butun ta'lim tizimi uchun foydalidir. Ushbu maqolada kasbiy rivojlanishning ta'lim jarayonidagi o'rni hamda tayanch maktablarida tashkil etilayotgan kasbiy rivojlanish kunlari, ularning ahamiyati va dolzarbligi tadqiq etiladi.

Kalit so'zlar: tayanch maktab, kasbiy rivojlanish kuni, kasbiy rivojlanish soati, uzluksiz kasbiy rivojlanish.

Abstract: It is of great importance today that teachers constantly learn new pedagogical methods, technologies, and ways to improve educational processes. This not only helps to improve their knowledge and skills but also allows them to work more effectively with students. In addition, teachers' continuous professional development increases the effectiveness of the educational process. This is beneficial not only for teachers but also for the entire education system. This article examines the role of professional development in the educational process and the professional development days organized in basic schools, their importance, and relevance.

Key words: basic school, professional development day, professional development hour, continuous professional development.

Аннотация: Сегодня педагогам важно постоянно осваивать новые педагогические методы, технологии и способы совершенствования образовательных процессов. Это не только помогает им улучшить свои знания и умения, но и позволяет более эффективно работать со студентами. Кроме того, постоянное повышение квалификации преподавателей повышает эффективность образовательного процесса. Это выгодно не только учителям, но и всей системе образования. В данной статье рассматривается роль повышения квалификации в образовательном процессе, а также дни повышения квалификации, организуемые в основной школе, их значение и актуальность.

Ключевые слова: основная школа, день профессионального развития, час профессионального развития, непрерывное профессиональное развитие.

KIRISH

Kasbiy rivojlanish har bir insonning professional hayotida ajralmas va muhim qismni tashkil etadi. Bu jarayon o'qituvchilarning o'z malakasini oshirish, yangi bilimlarni o'zlashtirish, kasbiy ko'nikmalarini takomillashtirish, innovatsion yondashuvlarni qo'llash hamda yangi imkoniyatlarni kashf etish bilan bog'liqdir. Bugungi kunda tez o'zgarib borayotgan iqtisodiy va texnologik muhitda kasbiy rivojlanish har bir kishi uchun ham, jamiyat uchun ham alohida ahamiyatga ega.

O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi bugungi kunda ta'lim tizimining samaradorligini oshirishda eng muhim omillardan biri hisoblanadi. O'qituvchilik kasbi nafaqat bilim berish jarayonida, balki o'quvchilarning dunyoqarashini shakllantirishda, ularning shaxsiy va intellektual rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. Kasbiy rivojlanish nafaqat o'qituvchining o'ziga, balki butun jamiyat va ta'lim tizimiga ham ta'sir qiladi. O'qituvchilarning malakasini oshirish, yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish va innovatsion yondashuvlarni qo'llash o'quvchilarni sifatli ta'lim bilan ta'minlashda, ularga zamonaviy bilim va ko'nikmalarni berishda muhim ahamiyatga ega.

Pedagoglarning kasbiy rivojlanish kunlari dunyodagi rivojlangan ta'lim tizimiga ega davlatlar, jumladan Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada va Avstraliyada uzoq yillardan beri o'tkazib kelinadi hamda o'qituvchilarning malakasini oshirishga hissa qo'shadi, deb hisoblanadi. Xususan, o'qituvchilar bilimni doimiy ravishda takomillashtirish, ularni yangi bilimlar bilan tanishtirish, ijodiy innovatsiyalar uchun imkoniyatlar yaratish va o'qituv-

chilarga o'zgaruvchan o'quv muhiti bilan bog'liq majburiyatlarni bajarishda yordam berish uchun treninglar amaliyotda qo'llaniladi.

O'zbekistonda ham kasbiy rivojlanish tadbirlarining ta'lim jarayonidagi o'rni muhim ekanligi inobatga olingan holda, bu sohaga katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, ushbu sohaning me'yoriy va huquqiy asoslari ishlab chiqilgan bo'lib, ular quyidagi qonun va qonunosti hujjatlarida aks etgan.

O'zbekiston Respublikasining 23.09.2020 yildagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son¹ Qonuni: Ushbu qonun o'quvchilarga sifatli ta'lim olish imkoniyatini yaratish, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini ta'minlash hamda ta'lim tizimini takomillashtirish masalalarini o'z ichiga oladi. Ta'limni rivojlantirish uchun o'qituvchilarning malakasini oshirish, ularni yangi pedagogik metodlar va texnologiyalar bilan tanishtirish huquqiy jihatdan mustahkamlangan. Bundan tashqari, ushbu yo'nalishni tartibga solish bo'yicha prezident hamda hukumat qarorlari ham qabul qilingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu tadqiqot ishi davomida ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tayyorlangan adabiyotlar tahlil qilindi va qiyosiy o'rganildi. Kasbiy rivojlanish sohasida turli olimlar tomonidan turlicha qarashlar va ilmiy farazlar ilgari suriladi. Jumladan, Hilda (2004) ning fikricha, kasbiy rivojlanish davlat maqsadlari va ta'lim standartlariga muvofiq bo'lishi kerak hamda o'qituvchilar bir-birlaridan o'rganishlari uchun hamkorlik qilish imkoniyatlarini o'z ichiga olishi lozim. Biz ham bu o'z navbatida davlat ta'lim standartlariga erishishni yanada samarali qilishga xizmat qiladi, deb hisoblaymiz.

S.V. Tetina (2016) fikricha, zamonaviy o'qituvchining vazifasi o'quvchilarni o'rganishga o'rgatishdan iborat. Birinchidan, o'qituvchi butun umri davomida o'rganish zarurligini singdirishi kerak. O'qituvchilarning kasbiy tayyorgarlikka, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirishga bo'lgan motivatsiyasining pastligi, ularning ish sifatini zamonaviy talablarga muvofiq baholashning mustaqil tizimlarining yetishmasligi bilan bog'liq. Zamonaviy talablar o'qituvchilarni doimiy ravishda o'z malakalarini oshirishga undaydi.² Aytish mumkinki, o'qituvchilik kasbi faoliyati davomida yangi tendensiyalar va bilimlardan foydalanishni talab qiladi, bu esa o'qituvchilarni uzluksiz kasbiy rivojlanishga olib keladi.

Uzluksiz kasbiy rivojlanish o'quv kurslari, seminarlar, konferensiyalar, vebinarlar va onlayn o'quv dasturlarini o'z ichiga olgan o'rganishning turli metodologiyalarini birlashtiradi.

O'qituvchining kasbiy rivojlanishi nafaqat zaruriy ma'lumotlarni olish, balki turli o'zgarishlarga moslashishni ham anglatadi. Jumladan, o'quvchilarning darsga bo'lgan munosabatini o'zgartirish va ularning ilmiy natijalarini takomillashtirishni ham o'z ichiga oladi. Pedagog olim Vygotskiy (1978) ta'kidlaganidek, "O'qituvchi o'z malakasini doimiy yangilab turishi kerak, chunki ta'lim jarayoni faqat bir tomonlama o'qituvchi tomonidan emas, balki o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida doimiy muloqot asosida rivojlanadi."³ Shu haqida Hargreaves (1994) shunday degan edi: "O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi orqali o'quvchilarning bilim darajasi oshadi va ta'lim tizimi samaradorligi kuchayadi."⁴ Demak, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi ta'limning samarali bo'lishi uchun juda muhimdir.

Jones va boshqalar (2024)⁵ kasbiy rivojlanish jarayonlarini tashkil etish va amaliyotga joriy qilishni individual, institutsional, hududiy va milliy darajalarda qo'llash mumkin bo'lgan qadamlar yoki bosqichlar orqali amalga oshirishni taklif qiladi.⁶ Ular modelning chiziqli emasligini ta'kidlasalar-da, har bir bosqichning xususiyatlari milliy tizimlarda muayyan vaqt davomida aks etishini aniqlagan. Ularning kasbiy rivojlanish jarayonlarini bosqichma-bosqich tashkil etish haqidagi taklifiga biz ham qo'shilamiz. Sababi, bunday jarayonlarni bosqichlarga bo'lib amalga oshirish kasbiy rivojlanish tadbirlarini aniq reja asosida o'tkazilishini ta'minlaydi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Kasbiy rivojlanish kuni (KRK) – o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish, ijodiy ishlash va o'z bilimini muntazam boyitib borish, zamonaviy o'qitish metodikasi hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan unumli foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun o'quv-seminarlar, treninglar, mahorat darslari va mustaqil ta'lim tadbirlari o'tkazilishi belgilangan haftaning muayyan kuni hisoblanadi.

O'qituvchilarning kasbiy rivojlanish kunlari pedagoglarga o'z malakalarini oshirish, yangi bilimlar olish va ta'lim metodologiyalarini yangilash imkonini beradi. O'qituvchilarning o'z malakasini oshirishga bo'lgan ehtiyoji ta'lim tizimining samaradorligini yaxshilash uchun muhimdir. Bunday kunlar o'qituvchilarga o'z kasbiy faoliyat-

1 <https://lex.uz/docs/-5013007>

2 Tetina S.V. Professional competence of foreign language teacher in the conditions of adoption of teacher's professional standard. 2016

3 Vygotsky, L. S. Mind in society: The development of higher psychological processes. Massachusetts: Harvard University Press. 1978

4 Hargreaves, A. Changing Teachers, Changing Times: Teachers' Work and Culture in the Postmodern Age. London: Cassell. 1994

5 Borko Hilda. "Professional Development and Teacher Learning: Mapping the Terrain." Educational Researcher 33, no. 8 (2004): 3–15.

6 Jones, K., Ostinelli, G., and Crescentini, A., 2024. Innovation in teacher professional learning in Europe. Abingdon: Routledge.

larini yangi usullar bilan boshqarish, pedagogik jarayonni samarali tashkil etish va o'quvchilarning natijalarini yaxshilash imkoniyatini beradi.

Kasbiy rivojlanish kuni va soati tadbirlarining asosiy vazifalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Prezident va ixtisoslashtirilgan maktablarning ilg'or tajribalarini umumiy o'rta ta'lim muassasalariga joriy qilish;
- O'qituvchilarning o'zi ustida mustaqil ishlashi va ilg'or pedagogik tajribalarni o'rganishini tashkil etish;
- O'qituvchilarni fan va uni o'qitish metodikasiga doir yangiliklar bilan tanishtirish;
- O'qituvchilarga o'zaro tajriba almashish, shu jumladan, "Ustoz-shogird" tizimida hamkorlik qilish imkoniyatini yaratish;
- O'qituvchilarning o'zaro dars kuzatishi, refleksiv amaliyoti hamda maktab negizida malaka oshirishi uchun imkoniyat yaratib berish.

O'qituvchilarning malakasini oshirish, pedagogik tajribalarini yangilash va o'z bilimlarini yanada chuqurlashtirish maqsadida tayanch maktablarda kasbiy rivojlanish kunlari o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu tadbirlar jami 4 bosqichda tashkil etilishi nazarda tutilgan. Ushbu tadbirlar jami 458 229 nafar pedagog xodimning kasbiy rivojlanishiga qaratilgan.

O'quv reja dasturiga muvofiq, kasbiy rivojlanish kuni tadbirlari dars taqsimotida 36 soatni tashkil etadi. KRK tadbirlarida: 1-soat nazariy mashg'ulot, 2-soat amaliy mashg'ulot, 3-soat tajriba almashish shaklida o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Ushbu tadbirlar o'qituvchilarni yangi pedagogik texnologiyalar, metodikalar va metodik yondashuvlar bilan tanishtirishda muhim rol o'ynaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har qanday kasbiy rivojlanish dasturida quyidagi asosiy xususiyatlar mavjud bo'lishi kerak, deb hisoblaymiz. Ammo ularning mavjudligi kasbiy rivojlanishning samarali yoki samarasiz ekanini anglatmaydi. Samaradorlikni o'rganish uchun biz kasbiy rivojlanishning o'qituvchi va talabalar natijalariga ta'sirini tushuntiruvchi nazariy – kontseptual asosga ehtiyoj sezamiz.

Kasbiy rivojlanishning asosiy xususiyatlari bo'yicha hamfikrlik mavjud bo'lgani kabi, bizning tahlilimiz ham tadqiqotchilar o'rtasida kontseptual asosning asosiy xususiyatlari bo'yicha fikrlarning uyg'unligini ko'rsatadi. Ushbu jihatlarni inobatga olgan holda, muvaffaqiyatli kasbiy rivojlanish talabalarning bilimini oshirishga xizmat qiladigan asosiy modelni taklif qilamiz. Ushbu model kasbiy rivojlanishning asosiy xususiyatlari, o'qituvchilarning ilimi va tajribasi hamda o'quvchilarning natijalari o'rtasidagi interaktiv munosabatlarni ifodalaydi.

Muvaffaqiyatli kasbiy rivojlanish quyidagi bosqichlardan iborat bo'lishi lozim:

- O'qituvchilar professional jihatdan rivojlanishlari kerak.
- Kasbiy rivojlanish o'qituvchilarning bilim va malakalarini oshiradi hamda ularning o'z ishiga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi.
- O'qituvchilar o'zlarining yangi bilimlari, ko'nikmalari va qarashlaridan ta'lim sifati hamda pedagogik yondashuvlarini yaxshilash uchun foydalanadilar.
- O'qituvchilarning darslariga kiritadigan o'zgarishlari o'quvchilarning bilimini oshirishga xizmat qiladi.

O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini ta'minlash va o'quvchilarning bilim olish jarayonini yaxshilash samarali ta'limning aniqlangan xususiyatlarini o'qituvchining kasbiy rivojlanishiga joriy etishdan boshlanadi. Hududiy ta'lim tashkilotlari rahbarlari o'qituvchilarning tajribasi, bilimni o'zlashtirish darajasi va uni amaliyotda qo'llash jarayonini baholash uchun tegishli vositalardan foydalanishlari kerak. Bu esa o'qituvchilar uchun taklif qilinayotgan kasbiy rivojlanish kunlarini yanada takomillashtirish imkonini beradi.

Kasbiy rivojlanish kunlarining samaradorligini aniqlashning asosiy mezonini – bu jarayonning o'quvchilarning bilimini oshirishga qanchalik xizmat qilishini tahlil qilishdan iborat. Respublika miqyosida umumiy o'rta ta'lim sohasida faoliyat yurituvchi pedagog kadrlarning bilim sifati va kasbiy kompetensiyasini oshirish yo'lida xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganish va ularni milliy tizimga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, mavjud tizimni qiyosiy tahlil qilish va uni zamon talablariga mos tarzda takomillashtirish dolzarb vazifalardan biridir.

Shu munosabat bilan, tayanch maktablarda kasbiy rivojlanish kunlarini yanada takomillashtirish maqsadida: KRK tadbirlari uchun tayanch o'quv rejani ishlab chiqish, mentorlar faoliyatini rivojlantirish, tadbirlarda ishtirok etayotgan yetakchi o'qituvchilarning faoliyatini monitoring qilish mexanizmlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'qituvchilar malakasini oshirish har qanday mamlakatda ustuvor vazifa sifatida qaraladi, chunki o'qituvchilar turli sohalaridagi insonlarning o'sishi va rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim tizimi katta bir tarmoq sifatida kuchli va rivojlangan jamiyatlarni qurishda muhim rol o'ynaydi, va o'qituvchi bu muvaffaqiyatga erishishning asosiy ishtirokchilaridan biridir. Shu sabablarga ko'ra, o'qituvchilarning yetarli ta'lim va kasbiy tayyorgarlikdan o'tishi, ularning yetarli pedagogik bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi hamda o'zini o'qitish jarayoniga bag'ishlashi doimo asosiy ta'lim zarurati hisoblanadi.

Bugungi kunda kasbiy rivojlanish kunlarining tashkil etilishi yangi jarayon ekanligini inobatga olgan holda, oldinda yechilishi kerak bo'lgan bir qator masalalar mavjud. O'z navbatida, bu tadbirlarning samarali o'tkazilishi o'qituvchilarni innovatsion metodikalar bilan tanishtirish, o'zaro tajriba almashish va ularning pedagogik ko'nikmalarini yanada rivojlantirish imkonini beradi. Shuningdek, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi nafaqat ta'lim tizimining samaradorligini oshirish, balki jamiyatning intellektual rivojini ta'minlashda ham muhim o'rin tutadi.

O'qituvchilarni kasbiy rivojlanish jarayonida qo'llab-quvvatlash, malakali mutaxassislar tayyorlash va ta'lim sifatini oshirish uchun zaruriy sharoitlarni yaratish talab etiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi ta'lim sifatini oshirishda, o'qituvchilarning bilim darajasini yuksaltirishda va jamiyatning rivojida muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilarga kasbiy rivojlanish imkoniyatlari yaratish orqali ta'lim tizimining barqaror va ijobiy rivojlanishini ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.06.2024-yildagi "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-231-son Qarori. <https://lex.uz/docs/-6981085>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.12.2024-yildagi "Maktabgacha va maktab ta'limi xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi 867-son Qarori. <https://lex.uz/docs/-7271575>
3. Tetina, S. V. Professional Competence of Foreign Language Teacher in the Conditions of Adoption of Teacher's Professional Standard. 2016.
4. Vygotsky, L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Massachusetts: Harvard University Press, 1978.
5. Hargreaves, A. Changing Teachers, Changing Times: Teachers' Work and Culture in the Postmodern Age. London: Cassell, 1994.
6. Bramley, P. Evaluating Training Effectiveness: Translating Theory into Practice. McGraw-Hill Companies, 1991.
7. Maduabum, M. A. Teaching Biology Effectively. Owerri: Whyte and Sons Whyte, 1992.
8. "Uzluksiz kasbiy rivojlanish" Telegram kanali.
9. Borko, Hilda. Professional Development and Teacher Learning: Mapping the Terrain. Educational Researcher 33, no. 8 (2004): 3–15.
10. Jones, K., Ostinelli, G., & Crescentini, A. Innovation in Teacher Professional Learning in Europe. Abingdon: Routledge, 2024.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.